

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПЕДЖЕТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ.

Кучкаров Шахзодбек Баходирович,

студент 521-группы педиатрического факультета, Самаркандского
Государственного Медицинского Университета.

Бахронов Жахонгир Жасурович,

студент 521-группы педиатрического факультета, Самаркандского
Государственного Медицинского Университета.

Холмуродов Шахрам Фуркатович

студент 521-группы педиатрического факультета, Самаркандского
Государственного Медицинского Университета.

Муриддинзода Рухшонабону Нўмон қизи,

студентка 334-группы лечебного факультета, Самаркандского
Государственного Медицинского Университета.

Аннотация. В статье представлен литературный обзор современных методов диагностики болезни Педжета, которые имеют большое значение для прогноза заболевания. А также современные методы лечения болезни Педжета, при которых удается предупреждение активной фазы заболевания.

Ключевые слова: костная архитектура, телопептиды, пиридинолин, псевдоперелом, остеосаркома, НПВС, эндопротезирование.

Abstract. The article presents a literature review of modern methods for diagnosing Paget's disease, which are of great importance for the prognosis of diseases. As well as late methods of treating Paget's disease, when signs of increased activity are detected.

Keywords: bone architectonics, telopeptides, pyridinoline, pseudofracture, osteosarcoma, NSAIDs, arthroplasty.

Болезнь Педжета – хроническое заболевание скелета, при котором нарушается костная архитектура, формируются очаги с повышенной резорбцией, происходит фиброз костного мозга, повышается васкуляризация кости и активность остеобластов. Впервые была описана в 1876-годе британским ученим Джеймсом Педжетом и была названа в его честь.

При диагностике болезни применяются разные лабораторно-инструментальные методы.

Лабораторные методы:

Изменения в анализе крови проявляются как повышение активности общей щелочной фосфатазы, уровней С и N телопептидов. Также увеличивается экскреция с мочой пиридинолина, дезоксипиридинолина, оксипролина и N-телопептида.

Инструментальные методы:

На краниограмме определяется увеличения размеров костей свода черепа и симптомы повышения внутричерепного давления.

При рентгеноскопии выявляются остеосклероз с участками остеолита, увеличение и деформации костей, появление псевдопереломов.

Можно получить биоптат и при биопсии изредко определяется осложнение в виде остеосаркомы.

Лечение. Для того, чтобы устранить симптомы болезни и повысить качество жизни пациента, проводят симптоматическое лечение. Больным со слабой болью можно назначать нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Если НПВС оказывают низкий эффект то лечение можно дополнить Биофосфонатами (алендронат, ризедронат, памидронат, золедронат, этидронат, тилудронат, ибандронат). Биофосфонаты являются сильными ингибиторами резорбции кости и ингибируют формирование кости. Если прием лекарственных средств не помогает, врач может рекомендовать хирургическую коррекцию. Суть ее заключается в фиксации трещин костей, эндопротезирование пораженных суставов, лечение спинального стеноза и сосуществующего остеоартрита.

Использованные литературы:

1. Siris E.S, Roodman G.D, Paget’s disease of bone. In: Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. Sixth edition. P.320-330.
2. Kanis J.A, Pathophysiology and treatment of Paget’s disease of bone. Second edition. 1998.
3. Некачалов В.В, Патология костей и суставов. Руководства. Сотис, 2000.
4. Пропедевтика детских болезней: Учебник для педиатр. фак. мед. вузов / Сост.: С.Дж. Боконбаева, Т.Д. Счастливая, Х.М. Сушанло и др. – Б.: КРСУ, 2008.
5. Поликлиническая педиатрия: учебник / под ред. А.С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.